

УДК 352.075

Чубова Т.С.

*Научный руководитель: Савельева А.В., канд. ист. наук,
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ДОКУМЕНТЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ организационных, распорядительных и информационно-справочных документов, образующихся в деятельности департамента образования администрации города Нижневартовска.

Ключевые слова: департамент образования; документ; распорядительные документы; организационные документы; информационно-справочные документы.

Проблема документирования деятельности муниципальных учреждений является одной из актуальных, поскольку позволяет определить и проанализировать весь комплекс документов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления, а также образующихся в процессе их функционирования. Под документом, в свою очередь, понимается информация, зафиксированная на материальном носителе, с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Документами, определяющими полномочия департамента образования администрации города Нижневартовска, являются: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями); Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); Решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 № 851 «О департаменте образования администрации города Нижневартовска» (с изменениями); Положение о структурных подразделениях департамента образования. На основе этих законов и актов разрабатываются локальные документы департамента образования администрации города Нижневартовска (далее – Департамент), к которым стоит отнести:

- организационные документы;
- распорядительные документы;
- информационно-справочные документы.

Одной из основных групп документов являются — организационные. В них фиксируется организационная деятельность учреждения; они содержат правила, нормы и положения, определяющие статус учреждения, его компетенцию, структуру, штатную численность и должностной состав, функциональное содержание деятельности учреждения в целом, а также его подразделений и работников, их права, обязанности, ответственность. Одним из таких документов является «Положение о департаменте образования администрации города Нижневартовска». Этот документ является единственным организационным документом, представленным в открытом доступе на портале департамента образования города Нижневартовска. Данное положение является правовой основой деятельности Департамента.

Стоит отметить, что и «Положение о департаменте образования администрации города Нижневартовска», и другие организационные документы, образующиеся в деятельности

Департамента оформляются на стандартном листе бумаги. Основными реквизитами являются: название учреждения и подразделения; наименования вида документа; дата документа; номер документа; заголовок к тексту, подпись, гриф утверждения.

Положение о департаменте образования администрации города Нижневартовска состоит из шести разделов и является приложением к решению Думы города Нижневартовска. Об этом свидетельствует отметка на первом листе положения, в правом верхнем углу (2):

*Приложение
к решению Думы
города Нижневартовска
от 18.09.2015 № 851*

В данном документе регламентируется деятельность Департамента, а также определяются: основные задачи Департамента; его функции; права Департамента; организация его деятельности; ответственность.

Согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 текст положения содержит разделы, подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Используется форма изложения текста от третьего лица единственного или множественного числа («осуществляет контроль за деятельностью подведомственных организаций...», «работники департамента назначаются и освобождаются», «департамент возглавляет...» (2)).

Важными документами, образующимися в деятельности Департамента являются распорядительные документы. К распорядительным документам относят приказы, распоряжения, постановления и т.д. Для анализа можно использовать приказ Департамента образования № 664 от 23.10.2020. Он имеет следующие реквизиты:

- 1) герб органа местного самоуправления (города Нижневартовска);
- 2) наименование организации (администрация города Нижневартовска);
- 3) наименование структурного подразделения (департамент образования);
- 4) наименование вида документа (приказ);
- 5) дата документа;
- 6) регистрационный номер документа;
- 7) заголовок к тексту;
- 8) текст документа;
- 9) отметка о приложении (если есть);
- 10) гриф согласования документа;
- 11) виза;
- 12) подпись.

Реквизит «место составления» отсутствует. Можно предположить, что данный реквизит был опущен из-за ранее упомянутого названия города в реквизите «наименование организации».

Текст приказа состоит из констатирующей и распорядительной части. Так как приказ издается на основании другого документа, то в констатирующей части указывается наименование документа и начинается со слов: *Во исполнение.*

Пример:

«Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2020 № 10-П-1469 «Об организации и проведении конкурса на присвоение статуса «Педагог Югры» в 2020 году», в целях проведения технической экспертизы заявок, документов и конкурсных материалов педагогических работников общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, в конкурсе на присвоение статуса «Педагог Югры» (далее – Конкурс) в 2020 году» (3).

Завершается преамбула словами: ПРИКАЗЫВАЮ: (3).

В распорядительной части указываются поручения и сроки их исполнения:

Пример:

«Осуществить сбор заявок, документов и конкурсных материалов участников Конкурса в срок до 10.00 часов 02.11.2020» [3].

Согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 заголовок к тексту приказа коротко и точно отражает содержание приказа и располагается слева, от границы левого поля, а также отвечает на вопрос «О чем?» (3).

Пример:

«Об обеспечении условий для участия педагогических работников общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, в конкурсе на присвоение статуса «Педагог Югры» в 2020 году».

Пункты и подпункты распорядительной части нумеруются арабскими цифрами. Последний пункт содержит сведения о должностном лице, на которое возлагается контроль за исполнением приказа.

Пример:

«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности заместителя директора департамента образования администрации города Т.В. Ревкову» [3].

После основного содержания приказа располагается виза исполняющего обязанности директора департамента. Далее располагаются визы согласующих лиц. Прописываются должности, ФИО, дата с подписью (3).

Пример:

Согласовано:

исполняющий обязанности заместителя директора
департамента образования администрации города

_____ Т.В. Ревкова

_____ 2020

начальник отдела качества образования

департамента образования администрации города

_____ Н.В. Слотюк

_____ 2020

Эффективность деятельности организаций зависит, в том числе и от своевременной и достоверной информации. Информационно-справочные документы – это третья система документации, которая используется в деятельности Департамента. Департамент образования контактирует с большим количеством образовательных организаций города, ведет деловую переписку, направляет различного рода письма, правила, инструкции и т.д. По этой причине представляют интерес информационные письма Департамента образования администрации города Нижневартовска. Рассмотреть структуру данного документа представляется возможным на примере информационного письма № 34-Исх-5667 от 04.12.2020. В нем присутствуют следующие реквизиты:

- 1) эмблема (герб города Нижневартовска);
- 2) наименование организации (1):

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

3) наименование структурного подразделения [2]:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

4) справочные данные об организации (адрес, факс, телефон, эл.почта):

ул. Дзержинского, 15/13, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628615
Телефоны: 43-75-29, тел./факс: (3466) 43-66-20, электронная почта: do@n-vartovsk.ru (1).

5) дата и регистрационный номер [1]:

04.12.2020 № 34-Исх-5667

7) адресат:

Руководителю
общеобразовательной
организации

8) текст;

9) отметка об электронной подписи:

Исполняющий
обязанности директора
департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Д.А. Котов

Сертификат

3F61F4CA023E9D302566658E6670EEF4FCB02A10

Владелец Котов Дмитрий Анатольевич
Действителен 27.12.2019 с по 27.03.2021

10) отметка об исполнителе:

Исполнитель:

главный специалист отдела общего образования
департамента образования администрации города

Наталья Валерьевна Свайкина

Тел: 8(3466) 42-31-97

начальник отдела общего образования

департамента образования администрации города

Гайфуллина Алсу Набихановна

Текст письма имеет повествовательную форму, активно используются аббревиатуры. Изложение ведется от третьего лица единственного числа (например, направляет очередной пакет), а также от первого лица множественного числа (например, информируем Вас о том...). В целом письмо носит информативный характер, так как сообщает о свершившемся факте и месте доступа файлов (например, ...материалы размещены и доступны для скачивания по ссылке:..). получается, что рассматриваемое письмо является информационным.

Таким образом, локальные документы, образующиеся в деятельности Департамента, составлены грамотно, в соответствии с требованиями ГОСТ. Также широко используются устойчивые языковые обороты.

Источники

- (1). Информационное письмо № 34-Исх-5667 от 04.12.2020. <https://clck.ru/UEi7Z>
- (2). Положение о Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. <https://clck.ru/UEi8z>
- (3). Приказ № 664 от 23.10.2020 «Об обеспечении условий для педагогических работников общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, в конкурсе на присвоение статуса «Педагог Югры» в 2020 году».

© Чубова Т.С., Савельева А.В., 2021